

“SHUM BOLA” ASARIDA XARAKTERLAR QISMATINING O‘ZARO TUTASHLIGI

Ilimbayev Sardor

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xususiy huquq fakulteti 3-kurs talabasi
ilimbayev1801@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6224579>

Annotatsiya: G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasidagi Shum bola va Omon ayricha xarakterdagi bolalar. Omonga xos xislatlarda xushchaqchalik emas, balki birmuncha jiddiylilik kuzatiladi. Tursunboy akaning yolg‘iz o‘g‘li bo‘lgan bu bola onasidan erta ajrab, yetimlik azoblarini totib ko‘rgan, hayot ancha ulg‘aytirib qo‘ygan o‘spirindir. Buning ustiga u Shum boladan biri-ikkiyosh kattaroq bo‘lib, Omon ko‘rgan bilganning ko‘zicha quruq qo‘l bilan uyga borishdan or qiladi. Shum bolaning falsafasi, fikr-mulohazalari ilk bor uydan chiqib ketgan paytidagidan ancha o‘sganligi, hayot uni ulg‘aytirib qo‘yganligi ma‘lum bo‘ladi. Shunga bog‘liq tarzda qissaning uslubidagi epik tasvir yetakchiligi lirizm bilan almashina boradi. Bu esa nosirga xalq turmushining turfa jihatlarini kengroq yoritish, xarakterlar ruhiyatini teranroq ko‘rsatish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Shum bola, Omon, Oysha, Latifaxon, yallachi, ona, farzand, Ko‘kterak bozori, Sarvi, Fotima, Risolat, Rahmat hoji.

G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasidagi Omon xayolparast kishilarday mol-dunyosi ko‘payib ketishini orzu qiladi, o‘z niyatlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida chor-nochorlikdan ne bir ko‘chalarga kirib chiqmaydi. Poyezdda yurgan kishilarga ayricha havas bilan qaraydi, uzoq-uzoqlarga ketib qolgisi keladi. U dunyo qidirib, baxt izlab yurganligi jihatidan Shum bola va uning o‘rtoqlari taqdiriga taqdiri tutashligiga, mehr-muruvvatga tashna ekanligiga jiddiy e‘tibor qaratish zarur. Shum bolani ko‘rganida quchog‘iga otilib, hol-ahvol so‘rashi shundan desak yanglishmagan bo‘lamiz.

Shum bola bilan Ko‘kterak bozoriga qo‘ylarni haydab ketayotgan Omon avj pardalarda mungli kuylayotgan o‘rtog‘iga qarata: “Ayt, uka! Ancha vaqtdan buyon shunaqa bir rohat, tanish ovoz eshitganim yo‘q”, - deydi. Xuddi ana shu holatda Omonning ruhiy to‘lqinlari yorqinroq ifodasini topgan. Bu o‘spirinning dil torlaridan silqiyotgan dardli iztiroblar, sog‘inch tuyg‘ulari Shum bolaning qo‘shig‘i ohanglariga qo‘shilib kitobxon qalbiga ko‘chsa, bu ikki taqdirni ruhan birlashtirib yuborsa ajab emas. Zero, sodir bo‘layotgan voqealar qahramonlar taqdirida bejiz ketmaydi. Vaqt o‘tib yoshi ulg‘aygan sari Shum bola ham tobora ko‘proq oila tashvishi, beva onasi va singillarini o‘ylaydigan, ularga yordam berish burchi bilan ruhan qiynaladigan bo‘lib qoladi: “Onam sho‘rlikning beva kambag‘al ro‘zg‘origa jodiday jag‘ bilan borishim o‘zimga ham o‘ng‘aysiz, ularning ham menga ko‘zlari uchib turagan bo‘lsa kerak... Beva onamni, yetimcha singillarimni ko‘p o‘ylayman, ichim achishadi. Nega men bunday noshud bola bo‘ldim, kimga bo‘lsa ham shogirdmi, yugurdakmi bo‘lish kerak, biror nima topib onamga qarashib yuborishim kerakku, deyman, O‘kinaman, o‘z-o‘zimni koyiymen, ba‘zan-ba‘zan yig‘lab qo‘yaman. Ammo shu holda uyga qaytish qiyin.”

Asardagi qahramonlarning to‘qroq turmushga intilishini tabiiy insoniy xislat deb baholash lozim. Shunga ko‘ra Omonni “boylik orttirish tashvishidagi nazari past, ma‘naviy

qashshoq obraz” deb o‘ylash ancha biryoqlamalik bo‘lar edi. Uning xarakterida ayrim hollarda kuzatilgan Shum boladan o‘ch olishga intilish esa, bolalarcha kek saqlashdan kelib chiqqan o‘jarlikdan boshqa narsa emasdi. Bolalarning birida oriyat ustunlik qilgan paytda, ikkinchisi esa sal murosaga kelishni istamaydi. Mana shunga o‘xshash o‘spirinlarcha o‘jarlikning o‘zi xarakterlarning ishonchli chiqishini ta‘minlagan omildir.

“Shum bola” qissasining gumanistik pafosini yorqinroq ko‘rish uchun taqdirlari bir-biriga tutash bo‘lgan yetim bolalar o‘rtasidan ziddiyat qidirishda hech qanday mantiq ko‘rinmaydi. Asarda tasvirlangan ijtimoiy muammolarni anglamoq uchun jahon muxorabasini boshlab, xalqni nochor ahvolda qoldirgan va bundan manfaatdor kishilarga xos g‘ayriinsoniy jihatlardan tamomila farqlanuvchi moddiy muhtojlikdan, kundalik vahimalardan asabiylashgan oddiy, samimiy insonlarga xos jihatlarning bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilishidan izlash foydaliroq bo‘lardi. Murakkab vaziyatlarda ham sof insoniy qiyofalarini yo‘qotmagan kishilarning ruhiy to‘lqinlarini tushunmoq G‘afur G‘ulom ko‘zlagan maqsadlarni anglashga yordam beradi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Ma’noli, mazmunli hayotni qo‘msagan, taqdirini endilikda qorin to‘qligiyu xotirjam kun o‘tkazishgagina bog‘lab tasavvur qila olmaydigan Shum bolaqalbining tongday tiniqligi, o‘zini qushday yengil his etayotganligi, ko‘kragini to‘ldirib nafas olishi kabi ramziylik bilan qissaning yakunlanishi zinhor bejiz emas. Bu G‘afur G‘ulomga xos inson taqdirining qo‘l bilan yaratilishi haqidagi ijodiy-estetik ideallarga borib taqaladi. “Shum bola” qissaning aksariyat qahramonlari o‘jiz bir banda sifatida taqdir sinovlari oldida betadbir qoladilar. Bunday o‘rinlarda inson o‘jizligiyu iymon qudrati namoyon bo‘lgandek tuyuladi. Alohida olingan kishilar va olomon ruhiyati tasvirlangan o‘rinlarda bu hol yaqqolroq ifodalangan.

Toshkentlik dong‘i chiqqan yallachilardan biri Oysha taqdiri uning shogirdlari bo‘lgan Sarvi, Fotima, Risolat yallachilarnikiga tutashdir. Hayot zarbasi bilan bir paytlar aldangan, nihoyat nomigagina bo‘lsa-da, Rahmat hojiga xotinlik qilib, uning turfa nayranglariga sabr bilan chidab kelayotgan, zarur bo‘lsa o‘z oilasini boqish, tirikchiligini o‘tkazish uchun “yuzini yerga surib tilanganday bo‘lib, besh o‘n so‘m orttirib” keladigan Oysha yallachi juda ham hayotidan rozi emas. Endilikda uni pul ham, eri ham qiziqitirmaydi. Bechora ayol o‘z qadrining oyoq osti qilinishi, nafsoniyatining kamsitilishi, xo‘rlanishiga navbat kelganida bardoshi tugaydi. Yalla aytib, muqom tushib, davradagilarga turli qiliqlar ko‘rsatib, dang‘illama mehmonxonalarda “bitta qiyg‘ir bo‘yin qilish bilan osmondagi qushni ovlaydigan” yallachini nogoh tanimay qolasiz. O‘ziga o‘xshagan taqdirlar sonini yana bittaga ko‘payishini istamagan Oysha yallachi qalbida so‘nib borayotgan insoniy tuyg‘ular qayta tiriladi. Musulmon bir kosibning sha‘nini o‘ylaganida, hamiyatli, himoyatli, besh vaqt namozni kanda qilmaydigan kishining farzandi bo‘lgan Latifaxonga achinganida, uni harom yo‘ldan saqlab qolish uchun kuyinganida bu holat yaqqol namoyon bo‘ladi. Qizni muqarrar falokatdan ogoh etib, “oyimposhsha”, “poshshaxon”, “oppoqqinam”, -deb erkalab hushyorlikka chorlaydi. Aqli kirib qolgan Latifaxonning uni “opa”, - deb atashi, gunohlari uchun uzrxohlik qilishida yuksak insoniy samimiyat mujassam. O‘pishib, quchoqlashib, ko‘z yoshi qilib xayrlashayotgan bu ikki ayol kundoshlardan ko‘ra opa-singillarga yaqin mehr-muruvvat bir-birlaridan ajrashadi. Oyshaning jasorati Latifaxonni qochirib yuborishida ko‘rinisa, Latifaxonning haqiqatan ham mo‘min kishining farzandi ekanligi: “Nimaiki qilgan bo‘lsam, bilib o‘tgan, bilmay o‘tgan gunohlarim uchun kechiring”, - deya qalbini ochishida ko‘rinadi. Bu beg‘araz samimiyatga qaytarilayotgan minnatdorchilikka emas, Allohdan umidvor musulmaning istig‘fori, tavbasi hamdir.

Latifaxon o'z taqdirining yaxshilikka yuz burishini Yaratganning marhamatidan deb biluvchi e'tiqod kishisi. Shuning uchun bo'lsa kerak, taqdir uni ikkinchi bor sinayotganida ham bu bevaga nisbatan qalbimizda achinish, hamdardlik, ruhiy yaqinlik tuyg'usi zinhor so'nmaydi. Aksincha, adashgan Oysha yallachiga nisbatan ham iliq mehr paydo bo'ladi. Rahmat hojiga chiqarilgan xalq ajridan qanoat hosil qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Asosiy adabiyotlar:

1. G'. G'ulom. Tanlangan asarlar. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
2. [G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. 10-jild. Tarjimalar](#)
3. G'afur G'ulom. Shum bola qissasi. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.
4. Mamajonov S. G'afur G'ulom prozasi. – T.: Fan, 1966 – B. 50
5. G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. 6 tom. – T.: Fan, 1986
6. Matyoqubova T. G'afur G'ulom badiiyati. – T.: Fan va texnologiya, 2006
7. Nazarov B. G'afur G'ulom olami. – T.: Fan, 2004.
8. G'afur G'ulom zamondoshlari xotirasida. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2003

Internet web-saytlar:

1. www.tadqiqot.uz
2. www.ziyo.net
3. www.arboblar.uz
4. www.tafakkur.net
5. <https://arxiv.uz/ru/documents/slaydlar/adabiyot/g-afur-g-ulom>
6. <https://ziyo.edu.uz>